

ANÁLISIS DOCTRINARIO DEL VALOR DE LA ISOPATIA Y VACUNACION desde una concepción holística de la salud y la enfermedad

Juan José Dallarés

La idea de "Totalidad", "Unidad", de interacción e influencia mutuas entre todos los componentes del universo, ha dejado de ser un concepto filosófico o religioso, para pasar a ser del dominio de la ciencia a través del concepto de "Campo de energía cuántica" expresado por Einstein y los físicos posteriores.

En su aplicación a la medicina, es sin duda la Medicina China la que más lejos llevó las implicaciones de esta concepción en el tratamiento de los enfermos y la regulación de la salud. Las leyes llamadas de "las seis energías" y de "los cinco elementos" establecen profundas y complejas relaciones entre las fuerzas del "Cielo", de la "Tierra" y el "Hombre", de manera que el fenómeno de la salud y la enfermedad deja de ser un problema individual o social para alcanzar una dimensión universal. Es decir, la enfermedad como resultado de la conjunción de las distintas fuerzas del universo actuando en el individuo concreto. Este conocimiento no solo establece un marco conceptual en el que integrar la praxis médica sino que aporta elementos operativos concretos con los que predecir, diagnosticar y tratar la alteración que llamamos enfermedad.

La Medicina Homeopática, sin alcanzar la capacidad especificativa que muestra la Medicina China en su explicación del juego de fuerzas que constituyen el Cosmos, comparte con ésta la visión global del universo como un "Todo" interdependiente. Con el acento puesto en el aspecto terapéutico, es a través de su práctica como integra y aplica esta concepción que se desarrolla y expresa a partir de sus principios doctrinarios:

- Vis Medicatrix Naturae / P.Vital. / Fuerza Vital.
- Similia Similibus Curentur
- Experimentación Pura / Afectación global organismo.
- Individualidad Medicamentosa
- Individualidad Morbosa / Diferente en cada individuo
- Dinamismo Vital
- Miasmas Crónicos / Verdadera causa enfermedades
- Dosis mínima

Ellos centran y constituyen el marco de referencia desde el que podremos analizar con un criterio holístico-homeopático el tema que nos ocupa.

Respecto a la Isopatía, recordemos que consiste en la administración a un individuo enfermo con fines curativos del mismo agente causal de la enfermedad que se pretende curar.

Como ya vimos al comentar el Organón, esta práctica es admitida en Homeopatía, pero siempre con la

administración de la substancia en forma dinamizada.

Incluye la aplicación de los llamados Nosodes, si bien éstos se refieren más bien a los productos morbosos resultantes de una enfermedad dada.

Su aplicación puede hacerse según los siguientes criterios:

a) *Como simillimum*, prescribiéndose según la ley de semejanza igual que cualquier otro medicamento. Por supuesto exige la existencia de una patogenesia previa y por esto está limitada a los Nosodes que han sido experimentados o sobre los que se tiene una gran experiencia clínica.

Es la forma de aplicación más correcta y la que da mejores resultados. Se recomienda usar altas dinamizaciones siempre por encima de la 200 C.H.

b) *Como desbloqueante*, cuando el remedio aparentemente bien indicado no actúa y existen antecedentes que nos hacen sospechar la posible "impregnación" de la F.V. del paciente por el agente correspondiente al Nosode en cuestión.

En este caso aclaran el cuadro y permiten continuar el tratamiento con el medicamento de fondo.

c) *Como estimulante*, de la reacción defensiva del organismo aplicado con un criterio etiológico. Es decir, Tuberculinum en caso de Tbc. . Desde un punto de vista doctrinario es una prescripción incorrecta ya que como sabemos la verdadera "Etiología" de la enfermedad radica en un Miasma crónico que es lo que hay que curar. No perdiendo esta idea de vista, puede sin embargo ser útil en los casos en los que no podamos diagnosticar el simillimum adecuado. En este caso puede utilizarse la 30a. o 200a. dinamización.

d) *Como profiláctico*, en caso de epidemias o para conferir inmunidad a largo plazo. Por ejemplo, Difterinum 10M en sustitución de la vacuna antidiftérica propuesta por el Dr. Chavanon (1935). Es un campo a investigar aunque hay experiencias que demuestran su utilidad durante las epidemias.

Como en el caso anterior, es confundir las causas accesorias de la enfermedad con las fundamentales. Un tratamiento homeopático bien hecho mejora la inmunidad y la resistencia a los agentes infecciosos.

e) *Como antídoto*, de la acción de un agente tóxico (medicamento, veneno) o infectante (vacuna) del que deriva un trastorno de la F.V. . Por ejemplo corticoides dinamizados para los pacientes afectados por la utilización de este fármaco, Variolinum para los malos efectos resultantes de la vacuna antivariólica, etc. .

El Dr. Patel de la India tiene un librito sobre este tema (Tautopathy) en el que muestra numerosos casos de trastornos subsecuentes a la administración de antibióticos solucionados con la administración del mismo en forma dinamizada.

El abuso de ciertas drogas a veces de uso cotidiano y socialmente aceptadas como el café o drogas mayores como la Heroína pueden provocar la impregnación del organismo que impida la reacción del mismo al medicamento de fondo. En ese caso la administración del tóxico en alta dinamización aclara el cuadro y mejora la capacidad de respuesta al medicamento indicado. Por ejemplo Coffea 10M para bebedores empedernidos de café.

Así pues, si bien la Isopatía nunca va a curar al "enfermo", verdadera finalidad de la medicina, puede ayudar a resolver ciertas situaciones clínicas que se presentan en la práctica y que pueden constituir un obstáculo en la evolución del tratamiento de la verdadera enfermedad que como Hahnemann nos enseña es de origen dinámico y debida a un miasma crónico.

La utilización de nosodes de forma sistemática con un supuesto criterio etiológico de la enfermedad, es seguir confundiendo las manifestaciones con la causa de la misma y agrava o deja sin resolver el verdadero problema que asienta en la constitución mórbida del enfermo.

Respecto a las vacunas, podemos distinguir dos tipos básicos, bien las de tipo antimicrobiano (DTP, Triple Vírica, Hepatitis B, etc.) o bien las de "desensibilización" para el tratamiento de manifestaciones alérgicas.

Las segundas claramente sintomáticas, es evidente que actúan como cualquier otro medicamento "anti-", suprimiendo la manifestación principal de la enfermedad alérgica y provocando generalmente metástasis mórbidas, bien en forma de sensibilización alérgica para diferentes o mayor número de alérgenos, o bien afectando a otras partes del organismo en forma de nuevas enfermedades.

Su uso no se justifica desde ningún punto de vista ni lógico ni científico, constituye una burda forma de isoterapia que contribuye únicamente a aumentar el desequilibrio del enfermo y no hemos de tener ningún reparo en desaconsejarla formalmente.

El tratamiento integral del enfermo por medio de los medicamentos

homeopáticos adecuados, corrige la hipersensibilidad del mismo junto con el resto de la sintomatología. Muchas veces y en cumplimiento de la Ley de Hering, tras la aparición de una erupción cutánea o un cuadro catarral suprimidos anteriormente.

En cuanto a las vacunas antimicrobianas, reúnen una serie de características que hacen de su estudio y valoración un tema sumamente complejo y a la vez de enorme importancia, dada la universalización de su aplicación al ser humano.

Resaltemos que la vacunación se aplica:

- *En individuos previamente "sanos"* respecto al agente infeccioso del que se trata;

- *En forma masiva y en general indiscriminada*, es decir sin tener en cuenta la individualidad de cada caso;

- *Para prevenir* teóricamente enfermedades *endémico-epidémicas*, es decir que afectan a la humanidad en su conjunto o a colectivos determinados de la misma (1);

- *Como la mejor terapéutica posible* o incluso la única para las enfermedades de que se trata.

(1) En general nos referiremos a la aplicación de las vacunas obligatorias por así decir, DTP, Polio, Triple Vírica.

Respecto al primer punto, hemos de tener en cuenta además otros dos factores que complican todavía más la situación, a saber:

- *La utilización de un vector biológico* del que no se puede realizar un control farmacodinámico como sería el caso con una

substancia química, y por tanto la imposibilidad de demostrar que no pueda tener efectos a largo plazo.

- *La administración conjunta* de varios de estos vectores y además *repetida* varias veces en el tiempo, cosa que jamás sucede en la naturaleza y que nos hace sospechar ya de entrada la posibilidad de sobrecargar el sistema inmunitario con la posible aparición de trastornos inmunitarios a largo plazo (alergias, enfermedades autoinmunes u otras).

Ciñéndonos al principio de la vacunación en sí, lo primero que salta a la vista es la parcialización a la que se somete al individuo (no divisible) estimulando dentro del organismo global el sistema inmunitario en particular, y dentro del sistema inmunitario en general una reacción parcial y específica. Es decir, se estimula una parte del sistema inmunitario, dentro de una parte del organismo.

Cuando ya hoy en día dentro de la misma medicina alopática surge una especialidad como la Psico-Neuro Inmunología que pone de relieve que el sistema inmunitario depende o interactúa cuando menos con el psiquismo y el sistema nervioso de la persona, se hace todavía más patente lo contradictorio y peligroso de esta parcialización del ser humano. Sin necesidad de irnos a conceptos todavía discutidos como el de Fuerza Vital o Principio Vital, es evidente que "en todo sistema en equilibrio, cualquier alteración en una parte del mismo, repercute en la totalidad". Es decir, un estímulo inmunológico impuesto al organismo y además múltiple y reiterativo tiene por fuerza que provocar un desequilibrio en el sistema y en el organismo que lo contiene.

La objeción que podría hacerse de que el sujeto sometido a vacunación igualmente podría estar expuesto al contacto con el agente infeccioso natural y contraer la enfermedad o recibir el impacto antigénico sobre su sistema inmunológico, nos remite nuevamente al criterio de "susceptibilidad" y al porqué de las enfermedades. Volviendo como siempre al punto de partida miasmático y dinámico en el que la enfermedad encuentra su verdadera causa y la explicación al sentido de su manifestación en el enfermo.

Ahora bien, si nos fijamos en el objetivo de las vacunaciones masivas, que no es otro que la erradicación de enfermedades endémico-epidémicas, hemos de preguntarnos cual es el sentido de las epidemias, porqué ocurren.

Cada época ha tenido las suyas, y así desde las grandes epidemias de Peste que asolaron La Europa de la Edad Media hasta las más recientes de gripe o del SIDA, la Viruela, el Cólera o la Polio han ido dejando testimonio de su paso y lo que es más importante de los cambios sociales que la humanidad ha ido realizando a lo largo del tiempo y de su evolución. Porque, ¿qué es lo que hizo que la Peste apareciese sembrando la muerte y el terror a lo largo de varios siglos y desapareciese para ser substituida por la Viruela? (por cierto sin la utilización de una sola vacuna). Evidentemente, el conjunto de las condiciones higiénico-sanitarias y socioeconómicas existentes en su momento.

Es así como la desnutrición y las calamidades de la guerra, unidas a la falta de higiene en el uso del agua y los alimentos, la

masificación y el estrés de la era industrial o la promiscuidad y falta de higiene sexual de nuestra época han constituido el substrato en el que se han ido dando las epidemias correspondientes (en orden cronológico, Peste, Viruela, Cólera, Polio, SIDA.

Así que como mínimo la vacunoterapia desvía la atención del verdadero problema de fondo que no es otro que las condiciones de vida anómalas de la comunidad a que la epidemia afecta.

Pero hay todavía un aspecto mucho más sutil y de una importancia infinitamente mayor y es la posibilidad que las vacunaciones masivas estén provocando auténticas supresiones en el género humano.

Esta afirmación que planteamos como hipótesis de trabajo, encuentra su justificación en lo siguiente:

podemos establecer un paralelismo entre

sociedad/humanidad organizada ---- enferm. epidémicas
(agudas)
organismo/individualidad organizada - enferm. individ.
(agudas)

Es decir, al igual que en el individuo la enfermedad es la expresión de desarreglo dinámico que en general tiene un sentido reequilibrador o exonerativo, como hemos visto las enfermedades epidémicas ocurren cuando en el "organismo social" se dan las condiciones que las posibilitan, -una alteración en el tipo de vida, en el dinamismo de la población. Las epidemias tendrían en ese sentido una finalidad eugenésica, eliminando las partes más débiles del cuerpo social y obligando a la corrección de los factores sostenedores de la patología.

A parte de este razonamiento, algunos hechos de observación clínico-

epidemiológica confirman la hipótesis de la supresión y la aparición de lo que, siguiendo con el paralelismo antes trazado, podríamos llamar metástasis mórbida:

1. A raíz de la vacunación antipolio, otros enterovirus habitualmente saprófitos (virus coxackie) desarrollan cuadros poliomelíticos prácticamente indistinguibles por los producidos por los poliovirus.
2. A raíz de la vacunación en EE.UU. contra la Rubéola y el Sarampión, se observa un desplazamiento de la edad de incidencia de dichas enfermedades. Así en el trabajo presentado por Dorothy M Horstmann en la revista *Disease-a-Month*: "Problemas en el Sarampión y la Rubéola", vol.2, n.3, Marzo 1981, podemos leer:

EPIDEMIAS AFECTANDO A POBLACIONES VACUNADAS (1)

Desde 1968 hasta hoy se ha publicado la aparición de diversas epidemias de sarampión en grupos de población en los que la vacuna había sido administrada ampliamente. El análisis de dicho brote ha revelado una serie de rasgos comunes. Uno de ellos es el cambio en la edad de incidencia de la enfermedad. Antes de la introducción de las vacunas, el pico de incidencia se situaba en los niños de zonas urbanas entre los 5 y 9 años de edad. En los últimos años se ha observado una significativa incidencia en los adolescentes y adultos jóvenes.

...El factor principal en el reciente problema del diagnóstico del sarampión ha sido un cambio en la edad de incidencia, al presentarse en adolescentes y adultos jóvenes.

Vemos así como el problema que pueda suponer la vacunación en un individuo concreto en cuanto a la alteración de su

sistema inmunitario, cobra una dimensión todavía mayor cuando vemos como el equilibrio eco-biológico en el que las enfermedades surgen y se desarrollan, se altera para dar paso a la actividad patógena de virus que hasta ahora eran saprofitos, alterándose la edad de incidencia, con la consiguiente presentación clínica deformada más difícil de diagnosticar y generalmente más grave...

Como decíamos en un principio, el tema de las vacunas es especialmente complejo. Lo expuesto hasta ahora pretende ser una llamada de atención para todos aquellos médicos que, provenientes del campo de la medicina oficial, no están todavía familiarizados con los conceptos del vitalismo y tienden a aceptar las "verdades" que les han enseñado en la Facultad sin la posibilidad de realizar una revisión crítica.

Como vemos existen fundamentos para sospechar que muchos de los trastornos inmunitarios que hoy aquejan a la población tengan que ver con las vacunaciones. Tales serían sobre todo las manifestaciones alérgicas, las enfermedades autoinmunes, algunos incluso apuntan a ciertos tipos de cáncer y especialmente al SIDA. Si bien son hipótesis difíciles de probar científicamente, tampoco está demostrado lo contrario.

En cuanto a la suposición de que las vacunas constituyen el mejor medio de luchar contra las enfermedades a que se aplican, es una hipótesis de improbable comprobación científica. La medicina homeopática en todas las épocas ha manifestado una clara eficacia sobre las epidemias en las que la medicina oficial apenas podía aplicar medidas conservadoras. Casos de cólera, polio, difteria, etc. han

sido curados con prontitud y sin secuelas siempre que se ha administrado el medicamento homeopático adecuado siguiendo los lineamientos de nuestra práctica.

Además el "dogma" de la eficacia de la vacuna es algo cuestionado por numerosos estudios y autores. Países que antes de la vacunación antipolio no sabían lo que constituía una epidemia de esta enfermedad, se vieron sometidos a la misma a raíz de la aplicación masiva de la vacuna (*Salud e Infección: Auge y decadencia de las vacunas*, Fernand Delarue, Ed. Nueva Imagen, México).

Los países en los que han mejorado las condiciones higiénico-sanitarias se han visto libres de epidemias sin necesidad de vacunaciones (recordemos que la peste desapareció mucho antes de la vacuna al mejorar dichas condiciones).

Así las conclusiones a las que este autor llega en el libro citado son las siguientes:

1. A igual nivel de vida, las enfermedades evolucionan en curvas paralelas, tanto en los países vacunados como en los no vacunados.
2. En ausencia de vacunación, las epidemias retroceden en todos los países donde el nivel de vida se eleva.
3. A pesar de las vacunaciones, las epidemias no experimentan regresión en los países donde las condiciones de higiene o el nivel de vida lo impiden.
4. Nada permite afirmar que las vacunaciones han hecho desaparecer o retroceder las epidemias. Todo lleva a pensar

que la evolución de éstas nada tiene que ver con las vacunas.

5. Presentar las cifras de regresión de enfermedades a partir de las fechas en que se comenzó a vacunar y omitir las que le precedían, es una astucia publicitaria indigna de la objetividad científica.

Así que como vemos y ya hemos señalado a lo largo del tema, no todo está tan claro. Nuestra obligación como médicos preocupados por la salud de los demás es ahora seguir investigando para refrendar o no las hipótesis que hemos planteado y cumplir así con la más elevada misión del médico que no es otra que devolver la salud a los enfermos.